

**BELBOG‘LI KURASHDA YUQORI MALAKALI
KURASHCHILARNI MASHG‘ULOT YUKLAMALARINI
NAZORAT QILISH**

Yuldashov Ilxomjon Shavkat o‘g‘li

Namangan davlat universiteti

Jismoniy madaniyat kafedrası o‘qituvchisi mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya .Maqolada Ko‘p yillik sport mashg‘ulotlari jarayonida malakali sportchilarni tayyorlash samaradorligi ustuvor jihatdan qo‘llaniladigan yuklamalar hajmi va shiddatini shug‘ullanuvchining yoshi, jinsi va tayyorgarlik imkoniyatlariga qarab “to‘lqinsimon” yo‘nalishda oshirish tamoyili xususiyatlari bilan bog‘liq ekanligi xaqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar jismoniy sifatlar kurashchiorganizmining morfofunktsional, morfo-fiziologik va biologik xususiyatlari , texnik, taktik tayyorgarlik

Kirish. Zamonaviy sport amaliyotida yuqori natijalarga erishi sportchilarning uzoq muddat davomida yuqori sifatli va samarali ishqobiliyatini saqlay olish imkoniyati bilan bog‘liqdir.

Belbog‘li kurash bo‘yicha o‘tkaziladigan musobaqalar muddati xalqaro musobaqalar qoidalari bilan belgilanadi. Shu musobaqalar muddatida qaysi sportchi o‘z ish qobiliyatini sifati va samaradorligi jihatidan qanchalik uzoq vaqt saqlay olsa yoki uni oshira olish «kuchi»ga ega bo‘lsa, unga muvaffaqiyat shunchalik kulib boqishi muqarrar. Boshqacha qilib aytganda ish qobiliyatining sifat va samaradorlik darajasini ko‘p yoki kam vaqt davomida saqlanishi umumiy va maxsus Chaqqonlik sifatlarning, qanchalik rivojlanganligi bilan belgilanadi.

Ma‘lumki, ish qobiliyati haqida gap ketganda, ayniqsa so‘z uning sifati va samaradorligiga tegishli bo‘lsa, masalaning pirovard mohiyati va «mag‘izi» boshqa jismoniy sifatlarning shaklangan yoki shakllanmaganligiga borib taqaladi. Ya`ni samarali natijaga mos umumiy va maxsus chidamkorlik kuch, tezkorlik, Chaqqonlik ,

egiluvchanlik sifatlarini o'zida mujassam qilgan bo'ladi. Ushbu sifatlarning o'zaro uzviy bog'liqligi va ularning yuksak darajadagi integral natijasi sport mahoratining muayyan taqdirini belgilab beradi.

Tadqiqotning maqsadi. 17-18 yoshdagi malakali belbog'li kurashchilarda chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish va samaradorligini aniqlash usuliyatini ishlab chiqish.

Tadqiqotning vazifalari.

Ushbu maqsadni amalga oshirishda quyidagi vazifalar belgilab olindi:

1. Malakali belbog'li kurashchilarning trenirovka jarayonida Chaqqonlik sifatini tarbiyalashdagi samaradorligini tajribadan tekshirib ko'rish
2. Malakali belbog'li kurashchilarni Chaqqonlik sifatlarini rivojlantirishda texnik usullarni samaradorligini aniqlash;
3. Tadqiqot natijalari asosida uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish va ularni malakali belbog'li kurashchilar amaliyotiga tadbiq etish.

Malakali belbog'li kurashchilarda chaqqonlik sifatini yaxshi rivojlantirmasdan belbog'li kurashda yuqori natijalarga erishib bo'lmaydi. O'z raqibidan xatto sekundning yuzdan bir bo'lagiga tezroq harakat qiladigan malakali belbog'li kurashchi uning oldida muhim ustunlikka ega bo'ladi.

Malakali belbog'li kurashchilarning chaqqonligi ko'p jihatdan uning asab jarayonlari harakatchanligiga, sharoitlarga, raqib harakatlaridagi ko'rimsiz o'zgarishlarni sezishga bo'lgan sezgirlik unda qay darajada rivojlanganligiga, bellashuvda har safar yuzaga kelgan vaziyat-ni bir zumda qabul kilish va to'g'ri baholay olish malakasiga, taktik harakatlarni o'z vaqtida va aniq bajarishga bog'liq.

Mavzuni muxokamasi va natijalar. Mashqlarni engillashtirilgan sharoitlarda bajarish uslubi. Harakatlar Chaqqonlik bilan bajariladigan alohida harakatlarni engillashtirilgan sharoitlarda ko'p marta takrorlash. Masalan, usulni kichik vazn toifasidagi sherik bilan Chaqqonlik ka e'tibor qaratgan holda bajarish. Mashqlarni engillashtirilgan sharoitlarda bajarish tezligi bo'yicha oddiy sharoitlarda bajariladigan harakatlardan oshadigan o'ta tez harakatlarning bajarilishini rag'batlantiradi Masalan,

yugurish tezligini oshirish uchun qiyalangan yo'lkacha bo'ylab (tog'dan) yugurish qo'llaniladi.

Mashqni og'irlashtirilgan sharoitlarda bajarish uslubi. Malakali belbog'li kurashchilar musobaqalarda duch keladigan sharoitlardan xam ancha qiyin sharoitlarda maksimal Chaqqonlik bilan bajariladigan texnik usullarni ko'p marta takrorlash. Masalan, og'ir vazndagi sherik bilan texnik usullarni bajarish.

Takroriy kuchlanishlar uslubi. Ikki xil ko'rinishda qo'llaniladi:

-mashqlarni chegaradagi va chegara atrofidagi tezlik bilan bajarish;

-mashqlarni shunday sharoitda bajarishki, bunda chegaradagi kuch zo'riqlari nisbatan engil yukni katta tezlik bilan bir joydan ikkinchisiga o'tkazish yo'li orqali ta'minlanadi.

O'yin va musobaqa usullari ham katta ahamiyatga ega bo'lib, ulardan foydalanish sportchining emotsional muhiti, ruhiy holati, raqobatchilik hissining o'zgarib turishi hisobiga Chaqqonlik ni rivojlantirish uchun qo'shimcha turtki (rag'bat) bo'lishi mumkin.

Malakali belbog'li kurashchilarning Chaqqonlik sifatlarini tarbiyalash uchun maksimal tezlik bilan bajariladigan mashqlar (ular, odatda, tezlik mashqlari, deb ataladi) qo'llaniladi. Tezlik mashqlarining texnikasi ularning chegaradagi tezliklarda bajarilishini ta'minlashi shart. Mashqlarni bajarish paytida asosiy kuchlanishlar bajarish usuliga emas, balki uning tezligiga qaratilishi uchun mashqlar shunchalik yaxshi o'rganilgan va egallangan bo'lishi kerak. Mashqlar davomiyligi shunday bo'lishi zarurki, bajarish oxiriga kelib Chaqqonlik , toliqishga qaramasdan, pasaymasligi shart.

Tezlik bilan texnik usullarini bajarish tartiblari katta ahamiyatga ega. Har bir mashq davomiyligi 20 sek.dan oshmasligi lozim, dam olish oralig'i, mashqni takrorlash boshida, bir tomondan, kurashchining tiklanishini, ikkinchi tomondan, uning mar-kaziy asab tizimini optimal qo'zg'aluvchanligini ta'minlashi, optimal bo'lishi kerak.

Oraliqlarda dam olish faol bo'lishi lozim. Buning uchun tanaffuslarda katta kuchlanishlarni talab qilmaydigan turli xil mashklar bajariladi.

Malakali belbog'li kurashchilarni Chaqqonlik ni tarbiyalash maqsadida aloxida o'quvchilarga harakatlarning tezkorligini, harakat reaksiyasiga bog'liq bo'lgan mahsus mashqlardan foydalaniladi (34).

Chaqqonlik deganda o'quvchilardagi harakatlarning Chaqqonlik xarakteristikasini, shuningdek, harakat reaksiyasining vaqtini bevosita va asosan belgilovchi funktsional hususiyatlar kompleksi tushuniladi. Chaqqonlik namayon bo'lishining uchta asosiy (yoki elementar) formalari mavjud.

- 1) harakat reaksiyasining latent (yashirin) vaqti (signalni eshitgan vaqtdan harakatni boshlanguncha bo'lgan davr);
- 2) ayrim harakatlar tezligi (tashqi qarshilik kichik bo'lganda);
- 3) harakatlar chastotasi.

Chaqqonlik namayon bo'lishining elementar formalari bir-biriga nisbatan bog'liq emas. Bu ayniqsa harakat reaksiyasining harakat tezligi ko'rsatkichlariga ko'pincha aloqador bo'lmaydigan vaqt ko'rsatkichlariga taalluqlidir.

Ko'rsatib o'tilgan uchta formaning birgalikda kelishi Chaqqonlik namoyon bo'lishining barcha xollarini belgilaydi. Masalan, sprinter yugurishdani natija start olishdagi reaksiya vaqtiga, ayrim xarakatlarning (depsinish, sonni oldinga o'tkazish va b.k.) tezligiga va qadamlar sur'atiga bog'liq. Amalda esa Chaqqonlik namoyon bo'lishining aytib o'tilgan elementar formalari emas, balki yaxlit xarakatlarning (yugurish, suzish va xokazolarning) tezligi katta ahamiyatga ega, albatta. Biroq murakkab – koordinatsion yaxlit xarakterdagi tezlik faqat Chaqqonlik darajasiga emas, balki boshqa sabablarga xam bog'liq.

Masalan, yugurishda ilgari ketish tezligi qadam uzunligiga bog'liqdir, qadam uzunligi esa o'z navbatida, oyoqning uzunligi va depsinish kuchiga bog'liq. SHuning uchun yaxlit harakat tezligi kishining tezkorligini faqat bevosita xarakterlaydi, mufassal taxlil qilishda esa faqat Chaqqonlik namayon bo'lishining elementar formalorigina ahamiyatliroqdir.

Maksimal tezlikda bajariladigan ko'p harakatlarda ikki fazani bir-biridan farq qiladilar: 1) tezligini ortib borish fazasi (tezlashib ketish fazasi) va 2) tezlikning nisbatan stabillashish fazasi sport tezlanishi birinchi fazaning masofadagi tezlik esa ikkinchi fazaning xarakteristikasidir.

Chaqqonlik ni tez oshira borish qobiliyati va masofani katta tezlikda o'tish qobiliyati – nisbatan bir-biriga bog'liq emas. Start tezlanishi yaxshi bo'lgani xolda masofadan tezlik kam bo'lishi, yoki aksincha ko'p bo'lishi mumkin.

Insonning harakat masalalarini jadal sur'atlarda bajara olish imkoniyatini ifodalash uchun bir necha yillar davomida «Chaqqonlik » atamasi ishlatilib kelingan. Harakat tezkorligining ko'plab shakllari mavjudligini va ularning o'ziga xosligini e'tiborga olib, bu atamasi so'nggi vaqtlarda «tezlik qobiliyati» tushunchasiga almashtirildi.

Chaqqonlik ni aniqlash uchun qulay model qisqa masofalarga yugurishdir. Bunda barcha 3 ta komponent harakat reaksiyasi tezligi- start signali berilishi bilan yugurishni tez boshlash imkoniyati, masofa bo'yicha yugurish va yugurishda har bir qadam tezligi komponenti namoyon bo'ladi.

Chaqqonlik ni 10-12 yoshdan tarbiyalash juda maqsadga muvofiq bo'ladi, boshqa yosh davrlarida Chaqqonlik sekin rivojlanadi. Harakatlar tezligi kuch imkoniyatlari oshganda ancha o'sadi. Agar muskullarning muloyimlik xususiyatlaridan oqilona foydalanilsa harakatlar tezligi oshadi, chunki o'ta cho'zilgan muskullar katta kuch va tezlik bilan qisqaradai. Muskullar muloyimligini yaxshilash uchun bo'shashgan va kuchlangan ishlovchi muskullarni chuzishga mo'ljallangan maxsus mashqlarni bajarish lozim.

Aniqlik va tsiklik harakatlar tezligi ko'p jihatdan ulardan foydalanish texnikasi bilan belgilanadi (43).

Qisqa vaqt 5-20 soniya ichida bajariladigan harakatlar Chaqqonlik bilan bajarish qobiliyatini tarbiyalashning samarali vositalari bir maqomdagi musiqa, tovush signallari, qarsaklar va shu kabilar ostida berilgan tezlikda va musobaqalar sharoitida tezlikni asta-sekin oshirib boruvchi umumo'stiruvchi va maxsus mashqlardir.

Chaqqonlik ni boshqa turlari kabi ayrim harakat tezligini tarbiyalashda yaxshiroq bajarishga qaratilgan vazifaga ega musobaqa va o'yin usulini qo'llash alohida ahamiyatga ega.

Chaqqonlik qobiliyatining elementar va majmuaviy shakllari mavjud.

Elementar shaklga Chaqqonlik qobiliyatlarining to'rtta turi kiradi.

1. Berilgan xabarni tez sezish qobiliyati.
2. YUqori tezlikdagi harakatni yakka lokal bajarish qobili-yati.
3. Harakatni tez boshlash qobiliyati (ba`zida amaliyotda kes-kin bajarish bilan ataladi).
4. Harakatni maksimal sur`atda bajarish qobiliyati.

Hozirgi vaqtdagi yig'ilib qolgan bir qator ilmiy omillarning ko'rsatishicha, bu qobiliyatlar ham murakkab tizimga ega.

Elementar tezlik harakati maksimal sur`ati Chaqqonlik qobiliyatining yagona shakli deyish mumkin emas. Bunga harakatning yuqori sur`at ko'rsatkichlari orasidagi dastlabki holatning bajarilishini, yukning har xil og'irligi va ortiqcha og'irliksiz harakat amplitudasi o'zgarishlaridagi aloqaning yo'qligi kabi omillar guvohlik qiladi.

Chaqqonlik paydo bo'lishining elementar shakllari va boshqa qobiliyatlari yig'indisidagi majmuaviy texnika malakasi bilan ta'daqlanishi tezlik layoqatini jadal murakkab aktlarda ko'rinishi alohida sport turlariga xosdir.

Majmuaviy shakllarga taalluqli bo'lgan holatlar:

◆ startda maksimal imkoniyatlarcha bo'lgan tezlikni olish qobiliyati. (start tezlik qobiliyati)

◆ masofa tezligida yuqori darajalarga erishish qobiliyati (masofa tezlik qobiliyati).

◆ bir harakatdan boshqasiga tez o'tishi qobiliyati.

Chaqqonlik qobiliyati darajasini rivojlantirish omillari:

1. Asab jarayonining harakatchanligi, ya'ni asab markazining hayajonlanish holatidan tormozlanish holatidagi o'tish tezligi.

2. Turli mushak to'qimalari egiluvchanligi va cho'ziluv-chanligining o'zaro munosabati.

3. Ichki va o'rta mushaklarning muvofiqlash samaradorligi.

4. Harakat texnikasining mukammaligi.

5. Iroda fazilatlarini, kuchlarini, muvofiqlash qobiliyat-lari, egiluvchanligini rivojlantirish darajasi.

6. Mushaklardagi ATFning miqdori, uning resintezi va parchalanish tezligi (tiklanish).

Malakali belbog'li kurashchining chaqqonligi - bu harakatlarni nazorat qila olishi, bellashuvda to'satdan o'zgarib turadigan vaziyatda tez hamda aniq yo'l tutish va tegishli harakatlarni oqilona bajarish qobiliyatidir.

Chaqqonlik belbog'li kurashchining koordinatsion qobiliyatlari yig'indisi. SHunday qobiliyatlardan biri yangi harakatlarni egallash tezligi, ikkinchisi - to'satdan o'zgaradigan vaziyat talablariga muvofiq harakatlarni tez qayta qurish hisoblanadi.

Chaqqonlik sportchini o'rgatish jarayonida rivojlantiriladi. Buning uchun yangi harakatlarni muntazam egallab borish lozim. Chaqqonlik ni rivojlantirish uchun har qanday mashqdan foydalanish mumkin, lekin ularda yangilik elementlari bo'lishi shart.

Chaqqonlik ni rivojlantirishning ikkinchi yo'li mashqning koordinatsion murakkabligini oshirishdan iborat. Bunday murakkablik harakatlarni yuqori darajada aniq bajarish, ularning o'zaro muvofiqligi, to'satdan o'zgarib turadigan vaziyatga mosligiga bo'lgan talablarni oshirish bilan aniqlanishi mumkin.

Uchinchi yo'li - bu nooqilona mushak kuchlanishi bilan kurashish, chunki Chaqqonlik ni namoyon qilish ko'p jihatdan mushaklarni zarur hollarda bo'shashtirish malakasiga bog'liq.

Belbog'li kurashchining koordinatsiyasini rivojlantirishning to'rtinchi yo'li - uning gavda muvozanatini ushlab turish qobiliyatini oshirishdir. Bunday qobiliyatni rivojlantirishning bir nechta usullari mavjud:

1) muvozanatni ushlab turishni qiynlashtiruvchi harakatlardagi mashqlar;

2) akrobatika va gimnastika mashqlari;

3) hamma tekisliklarda boshni tez harakatlantirish yordamida bajariladigan mashqlar.

A.I.YArotskiy (1971) kompleksiga (majmuasiga) beshta mashq kiradi: boshni chapga va o'ngga burish; boshni oldinga va orqaga eshish; boshni yon tomonlarga egish; soat millari bo'yab aylanma harakatlar; soat millariga qarishi tomonga aylanma harakatlar. Bu mashqlar tez sur'atda kuniga uch marta 10 minutgacha bajariladi.

Belbog'li kurashchining chaqqonligini rivojlantirishning hamma vositalarini ikkita bo'limga ajratish maqsadga muvofiqdir: umumiy Chaqqonlik ni rivojlantirish vositalari va maxsus Chaqqonlik ni rivojlantirish vositalari.

Umumiy Chaqqonlik ni rivojlantirish vositalari umuman harakatlanish tajribasi va harakat koordinatsiyasini boytishga qaratilgan. Maxsus Chaqqonlik ni rivojlantirish vositalari belbog'li kurashchining o'ziga xos maxsus harakatlanish koordinatsiyasini hamda musobaqa faoliyatining favqulodda sharoitlarida o'zining o'z harakatlarini baholay olish va qayta qurish qobiliyatini takomillashtirishga qaratilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azizov N.X. Belbogli Turkiston kurashi. Toshkent 1998 y.
2. Ataev A.Q. Kurash. T, "O'qituvchi", 1987,
3. Alixanov N.I. Texnika i taktika vol'noy bor'be. M. 1985.
4. Ataev A.K. Kurash. Usmir va eshlarning kurashga o'rgatishning metod va vositalari. Toshkent, 1987 y.